

Sjekkliste & arbeidsflyt

Følg stega nedanfor for å sikra at datasettet ditt er i samsvar med [DataverseNO Deposit Agreement](#). Følg lenkjene for meir detaljert informasjon.

Førebu

- Filnamn og organisering**
 - Følg [god praksis](#) for filnamn og -organisering.
 - Følg [tilrådingar](#) for regneark/tabellfiler.
- Konverter til føretrekte filformat**
 - Vel [eit filformat](#) som er egna for langtidsbevaring.
 - [Konverter](#) datafilene til eit føretrekt filformat før arkivering.
- Lag ei ReadMe-fil**
 - Beskriv dataa dine i ei [ReadMe-fil](#), bruk gjerne malen ([generell](#) | [kildekode](#))
 - Lagre i vanleg tekstformat (.txt) med Unicode UTF-8-teiknkoding.
- Fil- og datasettstorleik**
 - Storleiken på ei fil bør ikkje overstiga 100 GB.
 - Storleiken på eit datasett bør ikkje overstiga 200 GB.
 - For større filer eller datasett, kontakt [brukarstøtta vår!](#)

Deponer

- Opprett [ein konto](#)**
- Lag [eit utkast](#)**
 - Vel heimeinstitusjon eller prosjekt frå toppbanneret.
 - Klikk på 'Add Data'-knappen, og vel 'New Dataset'.
- Legg inn [metadata](#)**
 - Legg inn så mykje metadata som mogleg.
 - Klikk på 'Save Dataset'-knappen nedst på sida.
- Legg inn [mer metadata](#)**
 - Vel 'Metadata'-fanen, og klikk på 'Add + Edit Metadata'-knappen. (Merk at fleire metadatafelt vil visast.)
 - Klikk på 'Save Dataset'-knappen nedst på sida.
- Stadfest eller spesifiser ein datalicens**
 - [Standardlisens](#) for gjenbruk er CC0. Ikkje eigna, eller arkiverer du kildekode? Kontakt [brukarstøtta vår!](#)
- [Last opp filer](#)**
 - Eit datasett bør ikkje innehalda over 300 filer. Fleire filer? Sjå [arkiveringsguiden!](#)
 - Ei filopplasting bør ikkje overstiga 200 GB i storleik.
 - Vel 'Files'-fanen, og klikk på 'Upload Files'.
 - Last opp enkeltfiler: Klikk på 'Select Files to Add'-knappen.
 - Vil du ta vare på mappestrukturen? Vel 'Upload a Folder'-knappen.
 - Klikk på 'Save'-knappen når du er ferdig.
- Avgrensa tilgang**
 - Treng du [å dela eit datasett før publisering](#), til dømes med samarbeidspartnarar eller til fagfellevurdering? Kontakt [brukarstøtta vår!](#)
 - Du kan [avgrensa tilgangen](#) til filer i eit publisert datasett i ein avgrensa tidsperiode.

Send inn

- Send inn for vurdering**
 - Førebudd dataa etter retningslinene? Klikk på 'Submit for Review.'
 - Datasettet ditt er berre eit utkast. [DOI-en til datasettet er ikkje aktivt enno.](#)

Få dataa dine publisert

Kuratering

Ein kurator frå institusjonssamlinga di vil gå gjennom datasettet og om nødvendig informera om endringar som må gjerast før publisering. Prosessen tek nokre dagar. Du vil få ein kurateringsrapport på e-post, og datasettet vil bli returnert til deg for revidering.

Revidering

- Gjer dei tilrådde endringane. Eventuelt kan du forklara korfor tilrådde endringar ikkje er ønskte eller gjennomførbare.
- Ferdig med revideringa? Klikk på 'Submit for Review'-knappen.

Publisering

Når datasettet er godkjent, vil kuratoren publisera det. DOI-en til datasettet blir aktivert.

Etter publisering

Referer til datasettet

- [Referer til](#) datasettet ditt i publikasjonar ved å bruka referansen i den blå boksen levert av arkivet.

Endringar etter publisering

- Logg inn, og klikk på 'Edit Dataset'.
- Gjer endringane dine. For å lasta opp ein ny versjon av ei fil må du først sletta den gamle.
- Klikk på 'Save changes' (metadata) eller 'Done' (filer).
- Klikk på 'Submit for Review'.
- Ein kurator frå institusjonssamlinga vil gå igjennom endringane dine og publisere ein ny versjon av datasettet.
- Merk at tidlegare versjonar vil framleis vera tilgjengelege.

Meir informasjon og hjelp

- Fann du ikkje det du leitte etter? Sjekk heile [arkiveringsguiden!](#)
- Spørsmål? Kontakt [brukarstøtta vår!](#)

